

МЕТОДЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ С ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Таджибаев Салимжон Сабиржанович

ст. преподаватель кафедры “Дошкольное образование” Анджижанского государственного педагогического института.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7178395>

Аннотация. В данной статье представлена информация о некоторых аспектах системы высшего образования, которые необходимы воспитателям, обучающимся в сфере дошкольного образования, для приобретения теоретических знаний по изобразительной деятельности.

Ключевые слова: художественное творчество, подрастающее поколение, дошкольное образование, интерес, форма, метод.

METHODS OF INTRODUCING FUTURE TEACHERS WITH WORKS OF FINE ART

Abstract. This article provides information on some aspects of the higher education system that are necessary for educators studying in the field of preschool education to acquire theoretical knowledge of visual activity.

Keywords: artistic creativity, young generation, preschool education, interest, form, method.

ВВЕДЕНИЕ

*Изобразительное искусство— это поэзия, которую видят,
а поэзия — это изобразительное искусство, которую слышат!*

Леонардо да Винчи

Если проанализировать приведенное выше мнение великого художника эпохи Возрождения, то мы почувствуем, что поэзия и изобразительное искусство дополняют друг друга и доставляют человеку эстетическое наслаждение.

В последние годы для наших детей, за которыми будущее Узбекистана, открывается много возможностей получить художественное образование. В частности, создаются необходимые условия для учёбы музыкальных и художественных школ, центров детского творчества, школ изобразительного искусства.

Специалисты, работающие в этих учреждениях, серьезно занимаются воспитанием подрастающего поколения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Дошкольное образование занимает свое место в системе образования нашей республики. Учитывая, что с этой системы начинается воспитание, художественное образование (изобразительное искусство, музыка) является неотъемлемой частью деятельности ребенка.

При этом каждый педагог-воспитатель, работающий в системе дошкольного образования, должен заниматься каким-либо видом изобразительного искусства и знать теорию изобразительного искусства.

По нашим наблюдениям, именно на эту проблему обращают внимание в некоторых организациях дошкольного образования.

Для преодоления этой проблемы необходимо развивать компетенции будущих педагогов в области изобразительной деятельности в студенческие годы.

Обычно в процессе изобразительной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях ребенок занимается рисованием, аппликацией, лепкой из глины и конструированием, и в процессе этих занятий у ребенка развиваются воображение и мышление, художественное мировоззрение, мелкая моторика, а кроме того, он готовит к школьному обучению.

Великий педагог Василий Сухомлинский сказал: *«Дети должны жить в мире сказки, фантазии, рисунка, красоты и творчества!»*

Если принять во внимание мнение о том, что они должны жить в мире красоты, фантазии и творчества, необходимо прививать эти эмоции воспитателям будущей дошкольной образовательной организации в ходе учебных занятий.

В настоящее время учащийся стремится к разнообразию, у них сильное стремление к новизне, их уже не удовлетворяют стандартизированные методы обучения. Поэтому они ожидают, что преподаватель обновит стиль, форму и, в конечном счете, содержание.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Обычно обучение организуется по трем типам: пассивным, активным и интерактивным методам.

Итак, как организовать занятия, зависит от собственной методики педагога-воспитателя и личной педагогической технологии.

С учетом теоретической и практической организации занятий изобразительной деятельностью в дошкольном образовании каждое занятие может проводиться в разных формах и методах.

Например, тема «Методы ознакомления с произведениями изобразительного искусства» (4-семестр, тема №8) в нетрадиционной форме, экскурсия в музей, выставки и встречи с художниками, интерес учащихся к данному предмету, знаниям и умениям еще больше повысится.

ОБСУЖДЕНИЕ

В рамках повышения любви к Родине играют важную роль произведения великих деятелей изобразительного искусства. Например, картины Малика Набиева «Амир Темур», «Бабур», «Восстание Спитамена», Урола Тансикбоева «Родной край», «Моя песня», Обиджона Бакирова «Портрет Ибн Сино», Алишера Аликулова «Великие деятели» (Буюк сиймолар).

Кроме того, уместно было бы привести информацию о статуях и истории их создания работы скульпторов Ильхома Джаббарова «Амир Темур» (Ташкент, Самарканд, Шахрисабз), «ал Фаргани» (Фергана и Кува), «Скорбящая мать» («Мотамсаро она»Ташкент), Джасванда Анназарова «Джалолиддин Мангуберди» (Ургенч), Равшана Миртоджиева «Бабур» (Андижан).

ВЫВОДЫ

В настоящее время в интернете можно найти любую информацию или видеоролики по любой теме. Так же, презентация произведений изобразительного искусства сейчас очень доступна.

Итак, если мы сможем эффективно использовать информационные и коммуникационные технологии во время обучения, повысится качество обучения и заинтересованность студентов, а также их теоретические знания.

Кроме того, было бы уместно, если бы давали студентам задание на создание презентаций по теме, чтобы они могли работать самостоятельно.

REFERENCES

1. Н.Каюмова. Мактабгача педагогика. Т.: ТДПУ 2013.
2. С.Таджибаев.Тасвирий фаолиятга ўргатиш назарияси ва технологиялари фанидан ўқув-услубий мажмуа. АДУ -2021
3. S.S. Tadjibayev. Preschool education teacher's professional Competencies in fine art activities. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal ISSN: 2249-7137 Vol. 12, Issue 06, June 2022
4. S.S. Tadjibayev. Forms, methods and methods of introducing children with the fine arts. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal.ISSN: 2249-7137 Vol. 11, Issue 11, November 2021
5. O.X.Mirzayev. Influence of professional attachments, values, motivations on the formation of farmers professional and moral qualities._Academica an international multidisciplinary research journal.(242-249) 2020.